

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14237563>

УДК 544.778.4:546.05

ДВУСТУПЕНЧАТЫЙ СИНТЕЗ НАНОЧАСТИЦ «ЯДРО-ОБОЛОЧКА»

К.С. Тюриков,

доц.,

СПбПУ Петра Великого,

г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье рассматривается метод аэрозольного химического осаждения из газовой фазы наночастиц «ядро-оболочка». Синтез осуществляется в двухступенчатом реакторе оригинальной конструкции. Разработана модель генератора аэрозоля для покрытия наночастиц ядра реагентом оболочки. В генераторе осуществляется пропускание твердых наночастиц ядра через раствор реагента. Далее капли раствора в виде аэрозоля подвергаются пиролизу с образованием наночастиц. Предложенный способ позволяет увеличить выход готовых наночастиц в 1.6 раз.

Ключевые слова: наночастицы, аэрозольный синтез, ядро-оболочка

TWO-STAGE SYNTHESIS OF CORE-SHELL NANOPARTICLES

K.S. Tyurikov,

Associate professor,

Peter the Great SPbPU,

Saint-Petersburg

Annotation: The article discusses the method of aerosol chemical vapor deposition of core-shell nanoparticles. Synthesis is carried out in a two-stage reactor of an original design. A model of an aerosol generator for coating core nanoparticles with a shell reagent has been developed. In the generator, solid core nanoparticles are passed through a reagent solution. Then, droplets of the solution in the form of an aerosol are subjected to

pyrolysis to form nanoparticles. The proposed method allows increasing the yield of finished nanoparticles by 1.6 times..

Keywords: nanoparticles, aerosol synthesis, core-shell

Введение

Наночастицы, состоящие из разных материалов, один из которых обволакивает другой, называются НЧ со структурой типа "ядро-оболочка". Данные НЧ представляют большой интерес для научного общества [1], так как они проявляют как свойства материала ядра, так и свойства материала оболочки. НЧ "ядро-оболочка" применяются в медицине, электронике и химии. Наиболее актуальным для изучения является класс НЧ, ядро и оболочка которых состоит из неорганических материалов, потому что эти частицы широко используются в электронике. Их применение позволяет улучшить параметры в сферах электроники [2], оптоэлектроники [3], катализа [4], квантовых точек [5], биовизуализации [6], эффективности полупроводников [7] и др. В зависимости от природы материала оболочки эти частицы можно разделить на две категории: кремнесодержащие частицы и частицы, не содержащие кремния.

На данный момент известно большое множество различных НЧ со структурой "ядро-оболочка". Существует несколько способов получения данных НЧ: Золь-гель, гидролиз, синтез в микроэмульсиях, химическое осаждение из газовой фазы и другие. Более подробно в данной работе будет рассмотрен метод аэрозольного химического осаждения из газовой фазы.

Целью работы является изучение способа получения композитных наночастиц со структурой типа "ядро-оболочка" методом аэрозольного химического осаждения из газовой фазы (АХОГФ). Задачами работы является: изучение основных закономерностей процесса образования НЧ, описание установки для получения НЧ "ядро-оболочка", получение наночастиц "ядро-оболочка" WS_2/ZnS методом АХОГФ и исследование влияния параметров процесса на параметры частиц.

Методы исследования

На рисунке 1 представлено схематичное изображение экспериментальной установки для получения наночастиц "ядро-

оболочка" одностадийным аэрозольным химическим осаждением из газовой фазы. Общий процесс можно описать следующим образом: раствор реактивов для получения ядер частиц помещается в первый испаритель, аэрозоль раствора уносится потоком аргона в первый реактор, где протекают химические превращения с образованием наночастиц – ядер, после этого они попадают во второй испаритель, наполненный раствором для получения материала оболочки, далее аэрозоль попадает во второй реактор, где происходит формирование оболочки частиц на ядрах, полученных в первом реакторе, после чего готовые наночастицы уносятся газом-носителем в зону осаждения, где реализовано два пути сбора частиц: на столике – при помощи электростатического фильтра и в раствор – на столик помещается емкость с растворителем, так чтобы поток аэрозоля проходил через жидкость.

Рисунок 1 – Схематичное изображение установки [8]

На рисунке 2 представлена схема первого испарителя. Испаритель представляет собой фторопластовый цилиндр, на стенке которого расположен газовый ввод 1 для подачи газа-носителя, в нижнем основании цилиндра герметично закреплена фторопластовая пленка 2, служащая для передачи ультразвуковых колебаний раствору реактивов 3 от воды 4 в пьезоэлектрическом ультразвуковом небулайзере 5, в который помещен испаритель. Максимальный объем раствора, который можно поместить в испаритель – 20 мл, частота ультразвуковых колебаний – 1,7 МГц, в верхней части испарителя расположена фторопластовая ловушка крупных капель аэрозоля 6, представляющая из себя пластину с вырезами по краям, таким

образом крупные капли аэрозоля задерживаются ею, в то время как мелкие капли уносятся потоком газа через вырезы по краям

В процессе работы был изготовлен другой корпус у второго испарителя. Основным конструктивным отличием от первого испарителя является пропускание газа, прошедшего через первый реактор, через объем раствора второго реагента. Это позволило улучшить смешиваемость аэрозолей второго испарителя и среды, прошедшей через первый реактор. Более подробно конструкция второго испарителя описана в главе 3. На выходе из второго испарителя расположена диффузионная сушилка, которая может быть наполнена силикагелем или активированным углем, служащая для удаления паров растворителя и улавливания больших капель аэрозоля. Благодаря ее наличию получаемые НЧ не образуют агломератов за счет удаления паров растворителя из аэрозоля и, как следствие, уменьшается размер частиц.

Рисунок 2 – Схема первого испарителя

(1 – газовый ввод; 2 – фторопластовая пленка; 3 – раствор реактивов; 4 – вода; 5 – небулайзер; 6 – фторопластовая ловушка)

Результаты исследования

Параметры процессов представлены в таблице 1. Общие параметры процесса: расход газа-носителя составлял 1,3 л/мин ; в качестве наполнителя сушилки использовался активированный уголь; объем диметилформамида в испарителях 10 мл; температура печей 800 °С; температура столика 200 °С; напряжение на электростатическом фильтре 60 В.

Таблица 1 – Параметры процессов

№	Состав НЧ	Концентрация раствора WS, моль/л	Концентрация раствора ZnS, моль/л	Длительность процесса, мин
1	WS ₂	0,0050	-	60
2	ZnS	-	0,0086	29
3	WS ₂ /ZnS	0,0050	0,0086	45
4		0,0025	0,0086	13
5		0,0100	0,0086	21
6		0,0050	0,0043	26
7		0,0050	0,0172	26

Далее было решено изменить конструкцию второго испарителя. Конструкция данного испарителя подобна гидрозатвору. Это было сделано для того, чтобы проходящий газ с ядрами НЧ, образованными в первом реакторе, как можно лучше смешивался с реагентом, переведенным в аэрозоль во втором испарителе. Путь потока газа через данный испаритель организован следующим образом: через отвод 3 газ-носитель через пазы (рис. 3, 4) в выходной трубке 2 попадает в раствор, находящийся в нижней части испарителя. Пазы расположены таким образом, что газ не попадает в центральную часть испарителя, на которую воздействуют УЗ волны через мембрану и не препятствует формированию аэрозоля. Смешение газа с жидкостью происходит при движении потока газа по этим пазам, и на мембрану испарителя подается уже раствор, в котором равномерно распределены ядра и реагент материала оболочки. Раствор, переводящийся в газовую фазу с помощью небулайзера, попадает во второй реактор через выходную трубку 2. Для предотвращения вытеснения жидкой фазы из испарителя потоком газа в верхней части

выходной трубки предусмотрено переливное отверстие. Большая площадь пазов и равномерность их распределения обеспечивают хорошее перемешивание и испарение реагентов. Благодаря этому должно получиться большее количество частиц «ядро-оболочка» на подложке. Изготовлен корпус испарителя с помощью технологий 3D-печати из угленаполненного полипропилена, так как данный материал химически инертен к реагентам.

Рисунок 3 – Схема корпуса второго испарителя
(1 – корпус; 2 – выходная втулка; 3 – входная втулка)

Рисунок 4 – Вид снизу на корпус второго испарителя

СЭМ изображения НЧ WS_2/ZnS , и полученных в результате проведенной работы и приведены на рисунках 5 и 6 соответственно. На рисунках видно, что количество частиц "ядро-оболочка", полученных в ходе проведения данной работы, значительно больше, чем в ранее проведенной работе [8] при тех же параметрах процесса. Для сравнения количества частиц был проведен их подсчет на участках образцов, размером 3×3 мкм. Результатом данного подсчета стала плотность частиц, которая составила 7 частиц/мкм² для образца, полученного в работе, и 11 частиц/мкм² для образца, полученного в ходе проведенной работы. Таким образом, можно утверждать, что количество частиц увеличилось в 1,6 раз. Исходя из проведенных вычислений, предположение об улучшении качества смешивания реагентов оказалось верно и благодаря новому испарителю была увеличена эффективность процесса.

Рисунок 5 – СЭМ изображения образца с НЧ WS_2/ZnS , полученное в работе [8]

Рисунок 6 – СЭМ изображения образца № 3 с НЧ WS_2/ZnS

Заключение

В рамках настоящей работы описана установка для получения НЧ, получены НЧЯО WS_2/ZnS и исследована зависимость размера получаемых НЧ от концентрации реагентов. Разработан усовершенствованный испаритель для генерации аэрозолей, позволяющий увеличить выход частиц ядро-оболочка в 1.6 раз.

Список литературы

- [1] Ballauff M. “Smart” nanoparticles: Preparation, characterization and applications / M. Ballauff, Y. Lu // *Polymer*. – 2007. Vol. 48. № 7. 1815-1823 p.
- [2] Zhang W. Sintering mechanism of size-controllable Cu-Ag core-shell nanoparticles for flexible conductive film with high conductivity, antioxidation, and electrochemical migration resistance / W. Zhang et al. // *Appl Surf Sci*. – 2022. Vol. 586. 152691 p.
- [3] Rebecchi L. Transparent conducting metal oxides nanoparticles for solution-processed thin films optoelectronics / L. Rebecchi et al. // *Optical Materials: X*. – 2023. Vol. 19. 100247 p.
- [4] Nyabadza A. A review of physical, chemical and biological synthesis methods of bimetallic nanoparticles and applications in sensing, water treatment, biomedicine, catalysis and hydrogen storage / A.

Nyabadza et al. // *Advances in Colloid and Interface Science*. – 2023. Vol. 321. 103010 p.

[5] Bapathi K.S.R. Enhancing silicon photodetector performance through spectral downshifting using core-shell CdZnS/ZnS and perovskite CsPbBr₃ quantum dots / K.S.R. Bapathi et al. // *Nano Energy*. – 2024. Vol. 128. 109832 p.

[6] Manivannan K. Fabrication of silver seeds and nanoparticle on core-shell Ag@SiO₂ nanohybrids for combined photothermal therapy and bioimaging / K. Manivannan et al. // *J Colloid Interface Sci*. – 2019. Vol. 537. 604-614 p.

[7] Das Adhikari S. Impact of core-shell perovskite nanocrystals for LED applications: successes, challenges, and prospects / Das Adhikari S. et al. // *Chemical Science*. – 2023. Vol. 14. № 34. 8984-8999 p.

[8] Баршенин А.К. Разработка одностадийной технологии получения композитных наночастиц «ядро-оболочка» аэрозольным химическим осаждением из газовой фазы: маг. дис.: 22.04.01_01 / А.К. Баршенин – СПб, 2023. 68 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Ballauff M. “Smart” nanoparticles: Preparation, characterization and applications / M. Ballauff, Y. Lu // *Polymer*. – 2007. Vol. 48. No. 7. 1815-1823 p.

[2] Zhang W. Sintering mechanism of size-controllable Cu-Ag core-shell nanoparticles for flexible conductive film with high conductivity, antioxidation, and electrochemical migration resistance / W. Zhang et al. // *Appl Surf Sci*. – 2022. Vol. 586. 152691 p.

[3] Rebecchi L. Transparent conducting metal oxides nanoparticles for solution-processed thin films optoelectronics / L. Rebecchi et al. // *Optical Materials: X*. – 2023. Vol. 19. 100247 p.

[4] Nyabadza A. A review of physical, chemical and biological synthesis methods of bimetallic nanoparticles and applications in sensing, water treatment, biomedicine, catalysis and hydrogen storage / A. Nyabadza et al. // *Advances in Colloid and Interface Science*. – 2023. Vol. 321. 103010 p.

[5] Bapathi K.S.R. Enhancing silicon photodetector performance through spectral downshifting using core-shell CdZnS/ZnS and perovskite

CsPbBr₃ quantum dots / K.S.R. Bapathi et al. // Nano Energy. – 2024. Vol. 128. 109832 p.

[6] Manivannan K. Fabrication of silver seeds and nanoparticle on core-shell Ag@SiO₂ nanohybrids for combined photothermal therapy and bioimaging / K. Manivannan et al. // J Colloid Interface Sci. – 2019. Vol. 537. 604-614 p.

[7] Das Adhikari S. Impact of core-shell perovskite nanocrystals for LED applications: successes, challenges, and prospects / Das Adhikari S. et al. // Chemical Science. – 2023. Vol. 14. No. 34. 8984 -8999 p.

[8] Barshenin A.K. Development of a single-stage technology for obtaining composite core-shell nanoparticles by aerosol chemical deposition from the gas phase: master's dis.: 22.04.01_01 / A.K. Barshenin – St. Petersburg, 2023. 68 p.

© К.С. Тюриков, 2024

Поступила в редакцию 19.10.2024

Принята к публикации 07.11.2024

Для цитирования:

Тюриков К.С. Двуступенчатый синтез наночастиц «ядро-оболочка» // Инновационные научные исследования. 2024. № 11-1(47). С. 22-31. URL: <https://ip-journal.ru/>